

LA DISCIPLINA MILITAR EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS CIVILES: CONCILIACIÓN ENTRE
EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD Y LA ACTIVIDAD
PRESTACIONAL

FELIO JOSÉ BAUZÁ MARTORELL
Universidad de las Islas Baleares

Cómo citar/Citation

Bauzá Martorell, F. J. (2025).

La disciplina militar en la prestación de servicios públicos civiles:
conciliación entre el principio de autoridad y la actividad prestacional.

Revista de Administración Pública, 226, 233-260.

doi:<https://doi.org/10.18042/cepc/rap.226.10>

Resumen

La creciente prestación de servicios civiles por parte de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil exige un análisis jurídico de los motivos de tal intervención, que no son otros que la profesionalidad basada en el principio de eficacia. La disciplina, a la que el derecho positivo dedica escasa atención, se erige en un bien jurídico que debe ser objeto de estudio, al tiempo que aparecen lagunas y carencias del ordenamiento en cuanto al título habilitante y los efectos de la intervención de la Administración militar, que en el fondo supone la conciliación entre el principio de autoridad y la actividad de prestación de servicios públicos.

Palabras clave

Disciplina; autoridad; servicio público; protección civil; unidad militar de emergencias.